

Якубовский Дмитрий Дмитриевич,
разработчик программного обеспечения, ООО «Яндекс», Москва
icubedm@yandex.ru

Бормонтов Евгений Николаевич,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета Воронежского государственного университета, Воронеж

Клюкин Владимир Иванович,
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета Воронежского государственного университета, Воронеж

Тюриков Дмитрий Александрович,
аспирант кафедры физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета Воронежского государственного университета, Воронеж

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ ИНС ПРИ АНАЛИЗЕ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ

Аннотация.

Одной из самых актуальных задач обработки информации на сегодняшний день является задача разделения смеси сигналов нескольких источников. Более того, решение требует обработку в режиме on-line. С этой задачей успешно справляются искусственные нейронные сети (ИНС). Но для стабильной работы системы, ИНС требуют обучения по определенным алгоритмам. В данной статье рассматривается модификация одного из геометрических алгоритмов обучения ИНС – histGEO.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, алгоритмы обучения нейронных сетей, обработка смешанных сигналов, геометрические алгоритмы.

1. Искусственные нейронные сети

ИНС представляют собой попытку использования процессов, происходящих в нервных системах живых существ для создания новых информационных технологий. Основным элементом нервной системы является нервная клетка, сокращенно называемая нейроном. Как и у любой другой клетки, у нейрона имеется тело, называемое сомой, внутри которого располагается ядро, а наружу выходят многочисленные отростки - тонкие, густо ветвящиеся дендриты, и более толстый, расщепляющийся на конце аксон (рисунок 1).

Рисунок 1. Упрощенная структура биологической нервной клетки

Входные сигналы поступают в клетку через синапсы, выходной сигнал передается аксоном через его нервные окончания (коллатералы) к синапсам других нейронов, которые могут находиться как на дендритах, так и непосредственно на теле клетки

2. Многослойный персептрон

Рассмотрим его как основную используемую модель многослойной НС прямого распространения. Многослойная сеть состоит из нейронов, расположенных на разных уровнях, когда, помимо входного и выходного слоев, имеется еще, как минимум, один промежуточный (скрытый) слой. Обобщенная структура двухслойной НС приведена на (рисунок 2).

Рисунок 2. Обобщенная структура двухслойной НС (с одним скрытым слоем)

Выходной сигнал i -го нейрона скрытого слоя можно записать как

$$u_i = f \left[\sum_{j=0}^N w_{ij}^{(1)} x_j \right], \quad i = 1, 2, \dots, K,$$

а выходные сигналы

$$y_l = f \left[\sum_{i=1}^K w_{li}^{(2)} u_i \right] = f \left[\sum_{i=1}^K w_{li}^{(2)} f \left(\sum_{j=0}^N w_{ij}^{(1)} x_j \right) \right], \quad l = 1, 2, \dots, M,$$

Для выделения сигналов источников $S(t)$, содержащихся в смеси сигналов, используем структуру адаптивного фильтра на основе однослойной ИНС (рисунок 3), предложенной в 80х годах Херольтом и Джугтеном, где X – матрица векторов наблюдаемых сигналов, образуемая в соответствии с уравнением (1) с помощью неизвестной матрицы смешивания A , W – матрица весов нейронной сети.

$$X = AS \quad (1)$$

Рисунок 3. Блок-схема работы адаптивного фильтра на ИНС

3. Использование геометрических алгоритмов обучения ИНС

Итак, как известно, любая нейронная сеть требует обучения. Существуют различные алгоритмы обучения, с учителем, без учителя, комбинированные.

В данной работе был рассмотрен довольно необычный алгоритм обучения ИНС - геометрический.

Для начала рассмотрим его основные отличия:

- Интуитивная понятность и наглядность
- Высокая скорость обработки данных
- Возможность использования для неквадратных матриц смешивания (только в случае супергауссовых распределений)
- Простота в программировании

В работе была исследована следующая ситуация. На вход поступает смесь из различных сигналов (заранее подчеркну, что количество сигналов уже известно). Необходимо было разработать такой алгоритм обучения нейросети, который позволил бы разделять сигналы из смеси с максимальной точностью.

На рисунке 4а изображены сигналы источников. Заметно, что четко выделяются 2 независимых компонента, каждая из которых описывает сигнал. На рисунке 4б изображены смеси сигналов. Сигналы коррелируют друг с другом, и становится довольно трудно различить их (попробуйте наложить одно изображение на другое).

Рисунок 4. Геометрическая интерпретация умножения на матрицу А (а) — сигналы источников, б) — сигналы смесей)

Из (1) ясно, что смесь сигналов получается в результате перемножения сигналов источников на матрицу смешивания A :

$$A = \begin{pmatrix} 0.7252 & 0.4867 \\ 0.0977 & -0.6365 \end{pmatrix},$$

которая в свою очередь представляется в виде матрицы поворота:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_1) & \cos(\alpha_2) \\ \sin(\alpha_1) & \sin(\alpha_2) \end{pmatrix}.$$

Из этой довольно простой идеи и родился геометрический алгоритм обучения ИНС — histGEO.

4. Алгоритм histGEO для случая супергауссовых распределений.

Задача этапа восстановления матрицы смешивания — отыскать углы α_1 и α_2 матрицы поворота. В общем случае количество углов равно числу независимых компонент, участвующих в смешивании. Кратко схему функционирования histGEO для обработки супергауссовых сигналов можно описать следующим образом:

- строится диаграмма рассеяния компонент матрицы X ;
- рассчитывается распределение плотности вероятностей как функция от угла φ : $f=f(\varphi)$;
- полученное распределение обрабатывается с помощью усредняющего программного фильтра для сглаживания поверхности полученной функции, с сохранением расположения экстремумов;
- грубо определяются места возможной локализации минимумов функции $g=-f(\varphi)$, где $f(\varphi)$ — «сглаженная» $g(\varphi)$;
- используя алгоритм градиентного спуска, уточняются координаты углов φ_i (рисунок 5)

Рисунок 5. Поиск углов φ_i методом градиентного спуска

- рассчитываются коэффициенты восстанавливающей матрицы M

$$M = \begin{pmatrix} \cos(\bar{\varphi}) & \sin(\bar{\varphi}) \\ -\sin(\bar{\varphi}) & \cos(\bar{\varphi}) \end{pmatrix},$$

где n — количество независимых компонент в смеси;

- на этапе тестирования алгоритма, полученные значения углов φ ; наносятся на диаграмму рассеяния и сравниваются с α (рисунки 6.1-6.2)

Рисунок 6.1. Результаты оценки смешивающей матрицы для 2х аудиосигналов (а — geoica, б -fastgeo, в — histgeo)

Рисунок 6.2. Результаты оценки смешивающей матрицы для 3х аудиосигналов. Случай переполненного базиса (а — geoica, б — fastgeo, в — histgeo)

5. Обработка аудиосигналов

Практические исследования работы рассматриваемых алгоритмов проводили в системе математического моделирования Matlab 7.5 с использованием пакетов расширений fastICA, geoICA, ICALab (расширения для обучения) Работа была разделена на две части с возрастанием сложности разделения:

1. Оценка матрицы смешивания в задаче с квадратной матрицей, сигналы источников S – речь, шум, музыка (рисунки 7.1-7.4)
2. Оценка матрицы смешивания в задаче с переполненным базисом, сигналы источников S – речь, шум, музыка

Рисунок 7.1. Характеристики исходных сигналов: форма исходных сигналов

Рисунок 7.2. Характеристики исходных сигналов: частотные спектры

Рисунок 7.3. Характеристики исходных сигналов: вероятностные распределения

Рисунок 7.4. Характеристики исходных сигналов: диаграммы рассеяния

6. Алгоритм histGEO для случая субгауссовых распределений

Помимо часто-встречающегося супергауссового распределения (аудиосигналы, изображения, видеосигнал и т.п.), существуют т.н. субгауссовы сигналы (различного рода шумы, статистические величины, конкуренция особей одного вида в природе). И отделить сигналы такого типа порой становится невообразимо сложно, т.к. они представлены в неявном виде и сильно усложняют картину распределения. Как ни странно, довольно простые геометрические алгоритмы оказались способны решить эту проблему. Достаточно лишь правильно выбрать геометрический признак, характеризующий независимую компоненту.

Сигналы на выходах ИНС будут иметь вид

$$Y=WX, \quad (2)$$

т.е. задача линейной фильтрации сводится к поиску верных значений коэффициентов матрицы весов нейронной сети W .

Из сравнения диаграмм рассеяния исходных источников и полученных смесей X (рисунок 8) можно сделать вывод, что умножение на матрицу смешивания A эквивалентно повороту независимых компонент на некоторые углы α_1 и α_2 в плоскости $x_1 \times x_2$.

Рисунок 8. Геометрическая интерпретация умножения на матрицу смешивания А (а – сигналы источников, б – сигналы смесей)

Для преобразования данных в удобный для работы вид было необходимо провести процедуру декорреляции набора сигналов («отбеливание»), которая переводит их совместную корреляционную матрицу в диагональную форму, элементами которой являются дисперсии этих сигналов (рисунок 9). И искомым геометрическим признаком оказались диагонали квадрата:

Рисунок 9. Декоррелированные («отбеленные») сигналы X1 и X2 (а – поиск подходящего геометрического признака, б – построение гистограммы распределения)

Из условий попадания точек в сектор окружности — заведомо большей по площади, чем площадь анализируемого распределения (рисунок 9 б) — было рассчитано распределение плотности точек в секторе как функция от угла φ (рисунок 10):

Рисунок 10. Поиск углов φ_i в алгоритме histgeo

$$f=f(\varphi)$$

$$g(\varphi)=f^*(\varphi),$$

где $f^*(\varphi) - f(\varphi)$, «сглаженная» при помощи фильтра.

Для уменьшения погрешности был сформирован массив значений отклонения всех 4х диагоналей относительно исходных диагоналей соответственно (45° , 135° , 225° , 315°) (рисунок 11), далее было найдено среднее значение отклонений.

Рисунок 11. Поиск углов отклонения диагоналей от заданных углов

Зная угол, на который повернуты диагонали, а также то, что пересекаются диагонали в центре квадрата, можно повернуть все точки относительно этого центра на этот угол в сторону соответствующих диагоналей. Для этого необходимо вычислить восстанавливающую матрицу:

$$M = \begin{pmatrix} \cos(\bar{\varphi}) & \sin(\bar{\varphi}) \\ -\sin(\bar{\varphi}) & \cos(\bar{\varphi}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9081 & -0.4187 \\ 0.4187 & 0.9081 \end{pmatrix}$$

Получившееся распределение графически совпадает с исходным, что наглядно показано на рисунке 12:

Рисунок 12. Сравнение эталонного распределения S (а) и восстановленного Y (б)

Для нахождения матрицы смешивания A' , необходимо использовать процедуру, обратную процедуре декорреляции. Получившаяся матрица имеет вид:

$$A' = \begin{pmatrix} 0.0538 & -0.3745 \\ -0.1732 & -0.1163 \end{pmatrix}$$

Ошибка взаимного влияния матриц A и A' :

$$Er(A, A') = \min_{M \in \Pi} \|A - A' M\| = 0.7323$$

Таблица 1. Значения коэффициентов эксцесса для матриц S, X, Y:

	S	X	Y
kurt1	-0.8365	-0.7582	-0.8379
kurt2	-0.8429	-0.8341	-0.8465

Коэффициент эксцесса:

$$kurt(S) = \frac{\mu_4(S)}{\sigma^4(S)} - 3$$

7. Выводы

- Проверена возможность применения геометрического алгоритма histGEO к классу субгауссовых распределений.
- Несмотря на кажущуюся простоту, геометрические алгоритмы представляют собой эффективный механизм обучения ИНС в задачах адаптивной фильтрации.
- Разработанный оптимизированный вариант алгоритма histGEO применим к сигналам как супергауссового, так и субгауссового типа.

- С увеличением количества источников, входящих в смесь, делать правильную оценку матрицы смешивания становится труднее, т.к. экстремумы функции $g(\varphi)$ становятся менее выраженными и не исключено попадание решения в один из локальных минимумов.
- Эффективность алгоритма в случае разделения сигналов с переполненным базисом (варианты неквадратной матрицы смешивания) требует проведения дополнительных исследований.

На данном этапе нельзя сказать, что алгоритм универсален и применим в случае неквадратных матриц смешивания для любого класса распределений, но с уверенностью можно отметить, что в случае квадратных матриц этот алгоритм справляется со своей задачей.

Ссылки на источники

1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.
2. Бормонтов Е.Н., Ключкин В.И., Тюриков Д.А. Геометрические алгоритмы обучения в задаче анализа независимых компонент / Е. Н. Бормонтов, В. И. Ключкин, Д. А. Тюриков – Вестник ВГТУ, т.6, №7. – Воронеж: ВГТУ, 2010.
3. A. Jung, F.J. Theis, C.G. Puntonet E.W. Lang. Fastgeo — a histogram based approach to linear geometric ICA. Proc. of ICA 2001, pp. 418–423, 2001.
4. F.J. Theis. A geometric algorithm for overcomplete linear ICA. В. Ganslmeier, J. Keller, K.F. Renk, Workshop Report I of the Graduiertenkolleg, pages 67-76, Windberg, Germany, 2001.
5. Г. Ф. Малыхина, А. В. Меркушева Робастные методы для разделения смеси сигналов и анализа независимых компонент при зашумленных данных / Г. Ф. Малыхина, А. В. Меркушева НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2011, том 21, № 1, с. 114–127
6. XIX Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC-2013) Секция 1. Оптимизация геометрического алгоритма обучения ИНС при анализе независимых компонент. Е. Н. Бормонтов, В. И. Ключкин, Д. А. Тюриков — 2013

Yakubovsky Dmitry,
software developer, Yandex, Ltd., Moscow
icubedm@yandex.ru

Bormontov Evgeny Nikolaevich,
Doctor of Science in Physics and Mathematics, professor, head of the Physics of semiconductors and microelectronics department, Faculty of Physics, Voronezh State University, Voronezh

Klugin Vladimir Ivanovich,
Candidate of Science in in Engineering, associate professor of the Physics of semiconductors and microelectronics department, Faculty of Physics, Voronezh State University, Voronezh

Turikov Dmitry Aleksandrovich,
graduate of the Physics of semiconductors and microelectronics department, Faculty of Physics, Voronezh State University, Voronezh

OPTIMIZATION OF ANN-TRAINING GEOMETRIC ALGORITHM IN INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS (ICA)

Abstract.

One of the most actual tasks of information processing today is the problem of separating a mixture of several sources of signals. Moreover, the solution requires the on-line processing mode. With this task successfully cope artificial neural networks (ANN). But for stable operation of the system, the ANN require training on specific algorithms. This article discusses a modification one of ANN-training geometric algorithms - histGEO.

Keywords: artificial neural networks, ANN-training algorithms, mixed signal processing, geometric algorithms.